

Der Educational Resource Finder der Cultural Research Data Academy

Aus- und Weiterbildungsangebote zu FDM sowie Code und Data Literacy

Polywka, Andrea

polywka[at]staff.uni-marburg.de

NFDI4Culture / Philipps-Universität Marburg, Deutschland

ORCID-ID: 0000-0003-0003-6719

Zusammenfassung. Die Cultural Research Data Academy widmet sich als interdisziplinäre und dezentrale Institution des Konsortiums für Forschungsdaten materieller und immaterieller Kulturgüter (NFDI4Culture) der Bündelung bestehender fachspezifische und bedarfsorientierter Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich Data und Code Literacy. Demnächst veröffentlicht das Team der CRDA ein kuratiertes Portfolio, welches Informationen zu unterschiedlichen Kurs- und Weiterbildungsangeboten sammelt, die sich thematisch an die Fachcommunities der Kunstgeschichte, Musikwissenschaft, Film- und Medienwissenschaft, Theater- und Tanzwissenschaft, sowie Architektur richten und inhaltlich an der TaDiRAH-Taxonomie orientiert sind.

Die Cultural Research Data Academy und die Konzipierung des Portfolios

Die Cultural Research Data Academy ([CRDA](#)) ist eines von sieben Aufgabenbereichen des Konsortiums für Forschungsdaten materieller und immaterieller Kulturgüter (NFDI4Culture) und widmet sich als interdisziplinäre und dezentrale Institution den Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für die Fachcommunities der Kunstgeschichte, Musikwissenschaft, Film- und Medienwissenschaft, Theater- und Tanzwissenschaft, Architektur sowie für die Kulturerbe-Institutionen. Übergeordnetes Ziel der CRDA ist die Entwicklung und Verbesserung "kultureller" Daten- und Code-kompetenz sowie von computergestütztem Denken und Datenmanagementfähigkeiten für die Geistes- und Kulturwissenschaften. In den kommenden Jahren soll die CRDA bestehende fachspezifische und bedarfsorientierte Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich Data und Code Literacy bündeln sowie eigene Angebote, Toolkits und Kompetenzrahmen erarbeiten und anbieten.

Eines der Ziele der CRDA besteht darin die Bedarfe der Fachcommunities nach generischen sowie spezifischen Weiterbildungsangeboten abzufragen (im Rahmen der jährlichen Forumsveranstaltungen, eigener Schulungen, sowie Austauschtreffen mit Vertreter:innen der Partnerin-

stitutionen, sowie FDM-Landesinitiativen) und auf dieser Grundlage eigens entwickelte Formate anzubieten und ebenso auf Ausbildungsangebote von externen Institutionen hinzuweisen. Beispielsweise wird ein eigener Basiskurs zum Thema "Forschungsdatenmanagement" angeboten, der auf Anfrage gebucht werden kann und fortlaufend durch fachspezifische Module und nach Zielgruppen durch das CRDA-Team ergänzt wird (derzeit wurden eigene Kursmodule zu "FDM-Basics" für GLAM-Mitarbeitende, "FDM (nicht nur) für Musikbibliothekare" und "Audiovisuelle (Forschungs-)Daten – Anwendungsbereiche und Analyse-tools" angeboten).

Das Portfolio stellt eine kuratierte Sammlung von Aus- und Weiterbildungsangeboten zur Verfügung. In engem Austausch mit dem Team des Projektes DALIA (Data Literacy Alliance), welches unter anderem Angebote der verschiedenen Konsortien bündeln soll, werden Daten zu den aufgeführten Angeboten systematisch und nach bestimmten Standards erhoben. Diese Erfassung verbessert nicht nur die Durchsuchbarkeit des Portfolios an sich, sondern bietet auch die Möglichkeit die Daten über Schnittstellen zugänglich zu machen, etwa für das DALIA-Projekt. Die Nachnutzung der Daten wird dadurch erhöht und die projektübergreifende Zusammenarbeit zu den Themen Schulungen, Weiterbildungen und Lehr- und Lernmaterialien im Bereich von Datenkompetenzen sowie Forschungsdatenmanagement ermöglicht und vertieft.